

УДК 616.153.922: 616.12-008.331.1

АТЕРОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

ДЖАМАЛОВА ДИЛДОРА БАХТИЕРОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

РОЗАКУЛОВА НИЛУФАР ФАРХОДОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

ТУРСУНШИКОВА МАЛОХАТ ХАМИДОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

Аннотация. Дислипидемия проявляется отклонением от нормальных значений по крайней мере одного из показателей липидограммы. В разных популяциях распространенность дислипидемии составляет 33,8–76,7% от обследованной когорты. Целью данной работы является анализ наследственных и вторичных факторов, обуславливающих те или иные проявления дислипидемии. Эпидемия ожирения, наблюдаемая в последние десятилетия, сопровождается нарушением жирового метаболизма и изменениями липидного спектра плазмы крови, свидетельствующими о росте потенциала атерогенности, что приводит к поражению сосудистой стенки и росту сердечно-сосудистой заболеваемости. Все чаще диагностируемое ожирение и повышение частоты дислипидемий у подростков указывают на вероятность преждевременного развития заболеваний сердца и сосудов. Структура дислипидемий сложна и может включать разнообразные причины и проявления. В основном дислипидемии делят на семейные/первичные и приобретенные/вторичные, то есть связанные с предшествующими заболеваниями и патологическими состояниями, а также с приемом некоторых лекарств. Чаще всего в клинической практике играет роль повышенный уровень холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой и очень низкой плотности, а также липопротеинов высокой плотности. Каждый нозологический вариант дислипидемии имеет свои отличительные особенности, которые рассматриваются в обзоре.

Ключевые слова: дислипидемия, холестерин, атеросклероз, липопротеины, триглицериды, хиломикроны, липопротеины низкой плотности.

Дислипидемические нарушения широко распространены в мире. В клинической практике чаще всего выделяют гиперхолестеринемию, гипертриглицеридемию, смешанную гиперлипидемию и липопротеинемию высокой плотности. Дислипидемию в основном рассматривают в связи с риском атеросклеротических событий, критическими считаются уровни общего холестерина (ОХС) в плазме крови выше 240 мг/дл и триглицеридов (ТГ) выше 200 мг/дл. Распространенность тех или иных проявлений дислипидемии в общей популяции неоднородна. Так, у представителей негроидной расы в среднем отмечается большая приближенность показателей липидограммы к нормальным значениям, нежели у представителей европеоидной расы, а также латиноамериканцев. В проведенном в Китае исследовании (n=2 314 538) дислипидемия была диагностирована у 33,8% человек. В исследовании (n=7084), проведенном в Бангладеш, дислипидемию выявили в 76,7% случаев: в 35,7% из них выявлен высокий уровень ТГ, в 18,5% — повышенный уровень холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в 63,8% — низкий уровень ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), в 7,2% определены три вида нарушений.

Тенденцией последних лет является эпидемия ожирения среди детей и подростков, что также сопровождается повышением частоты выявления дислипидемий у молодых людей. Так, обследование подростков с избыточной массой тела и ожирением в Бразилии обнаружило высокие уровни ТГ (47,9%), ЛПНП (26,7%), ОХС (37,7%) и низкие уровни ЛПВП (46,6%) [5].

Актуальность темы обзора обусловлена высокой распространенностью дислипидемии у людей, тенденцией к ее росту, а также связью дислипидемии с атеросклерозом, сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью.

Целью обзора является анализ наследственных и вторичных факторов, обуславливающих те или иные проявления дислипидемии. Поиск публикаций проводили по базам данных PubMed и Google Scholar. Преимущественно отбирали статьи с открытым доступом за последние 5 лет: как обзорные, так и результаты собственных исследований. Поиск проводили за последние 5 лет по ключевым фразам: "hereditary dyslipidemias" (PubMed: 102 результатов), «первичные дислипидемии» (Google Scholar: 430 результатов), "secondary dyslipidemias" (PubMed: 1615 результатов), «вторичные дислипидемии» (Google Scholar: 580 результатов). Суммарно исходно оценивали 450 статей. Отбор проводили по результатам анализа заголовков, резюме и основного содержания текста. Дублирующие, малоинформативные, не относящиеся к теме публикации не включали. В итоге в обзор было включено 20 статей.

Дислипидемии - состояния, когда концентрации липидов и липопротеидов крови выходят за пределы нормы, могут быть вызваны как приобретенными (вторичными), так и наследственными (первичными) причинами.

Атерогенные дислипидемии (далее ДЛП) – структурные и/или количественные изменения липидов плазмы, приводящие к раннему (мужчины <55 лет, женщин <65 лет) развитию сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) атеросклеротического генеза.

Первичные дислипидемии – ДЛП генетической природы, развивающиеся в результате аномалий генов, которые регулируют функции рецепторов, ферментов или транспортных белков, участвующих в липидном обмене, проявляются как семейные (наследственные) нарушения липидного метаболизма и относятся к первичным моногенным ДЛП.

Вторичные дислипидемии – ДЛП, обусловленные факторами образа жизни и приобретенными состояниями, в том числе фоновыми заболеваниями и применяемыми лекарственными препаратами.

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) – наследственное аутосомно-доминантное заболевание, обусловленное мутациями генов, кодирующих рецептор липопротеидов низкой плотности (LDLR), аполипопротеин В-100 (АПОВ) и профермент пропротеин-конвертазу субтилизин/кексинового типа 9 (PCSK9), сопровождающееся стойким повышением уровня общего холестерина (оХС) липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и ранним развитием атеросклероза. Заболевание проявляется в виде двух форм: менее тяжелой гетерозиготной и более тяжелой гомозиготной.

К дислипидемиям относят состояния, при которых отмечается патологический уровень одного или нескольких видов липидов в составе липопротеинов плазмы крови. Доказана связь повышенных уровней ХС ЛПНП и ТГ с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и в конечном итоге смертностью от них. Печень контролирует продукцию, всасывание и выведение ХС и ТГ, играя важную роль в поддержании липидного гомеостаза. Дислипидемия возникает в результате действия наследственных или приобретенных (вторичная дислипидемия) факторов. В лечении дислипидемии используют ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзима А (ГМГ-КоА), селективные ингибиторы абсорбции ХС, ингибиторы пропротеинконвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9is), секвестранты желчных кислот, моноклональные антитела, пищевые добавки, способствующие выведению ЛПНП, ингибиторы синтеза и абсорбции ХС. Хотя адекватно подобранная терапия может существенно нормализовать липидный состав крови, она сопровождается некоторыми

осложнениями (миопатия, гипергликемия, повышение уровня печеночных ферментов), снижающими качество жизни.

Дислипидемия в зависимости от этиологии подразделяется на:

1) *Первичная дислипидемия* – ДЛП генетической природы, развивающиеся в результате аномалий генов, которые регулируют функции рецепторов, ферментов или транспортных белков, участвующих в липидном обмене, проявляются как семейные (наследственные) нарушения липидного метаболизма и относятся к первичным моногенным ДЛП:

- семейная гиперхолестеринемия (гомозиготная, гетерозиготная);
- семейная комбинированная гиперлипидемия;
- семейная дисбеталипротеидемия;
- семейный хиломикрон синдром;
- Болезнь Танжера;
- семейная лецитинхолестерон ацетилтрансфераза;
- первичная триглицеридемия - может быть связана с гиперпродукцией ЛПОНП, дефектом гидролиза ТГ, дефектом клиренса ремнантов ТГ в печени. Частым клиническим проявлением семейной ГТГ является острый панкреатит.

2) *Вторичная дислипидемия* - ДЛП, обусловленные факторами образа жизни и приобретенными состояниями, в том числе фоновыми заболеваниями и применяемыми лекарственными препаратами [6], составляет примерно 30-40% всех дислипидемий.

Вторичная ГТГ может быть обусловлена инсулинорезистентностью и связанными с ней состояниями – СД 2 типа, метаболическим синдромом и ожирением.

Таблица 1. Генетическая классификация атерогенных ДЛП

Нарушение	Распространенность	Ген	Влияние на липидный профиль
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия	1/ 200 – 250	LDLR APO B PCSK9	↑ ХС-ЛПНП
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия	1/ 160 000 – 320 000	LDLR APO B PCSK9	↑↑ ХС-ЛПНП
Семейная комбинированная гиперлипидемия	1/ 100-200	USF1	↑ ХС-ЛПНП ↑ ЛОНП ↑ Apo B
Семейная дисбеталипротеидемия	1/ 5000	APO E	↑ ЛП промежуточной плотности
Семейный хиломикрон синдром	2/ 1 000 000	LPL APO C2, ApoAV, GPIHBP1, LMF1	↑ хиломикронов, ↑ ЛОНП
Болезнь Танжера	1/1 000 000	ABCA 1	Снижение ХС-ЛПНП
Семейная лецитинхолестерон ацетилтрансфераза	1/1 000 000	LCAT	Снижение ХС-ЛПНП

Кроме того, ДЛП классифицируют в зависимости от липидов и липопротеидов, выходящих за пределы нормы. Классификация Фредриксон, принятая ВОЗ, представлена в таблице 2.

Таблица 2. Фенотипическая классификация ДЛП по Д. Фредриксону - Р. Ли с адаптацией

Тип	Название	Класс ЛП	oХС	ТГ	Атерогенность	Частота встречаемости ДЛП, %
I	Гиперхиломикронемия	ХМ	↑	↑	+	<1
IIA	Гиперхолестеринемия	ХС-ЛПНП	↑	~N	+++	10
IIb	Комбинированная гиперлипидемия	ХС-ЛПНП, ЛОНП	↑	↑	+++	40
III	Дис-β-липопротеидемия	ЛПП	~N	↑	+++	<1
IV	Гипертриглицеридемия	ЛОНП	↑	↑	+	45
V	Смешанная гиперлипидемия	ХМ, ЛОНП	↑	↑	+	5

Примечание: ГТГ – гипетриглицеридемия, ХМ – хиломикроны, oХС – общий холестерин сыворотки, ХС-ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ЛОНП – липопротеиды очень низкой плотности.

Наследственными дислипидемиями являются: семейный синдром гиперхиломикронемии, гомозиготная семейная гиперхолестеринемия и гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия. Семейная гиперхиломикронемия (СГХМ) относится к редким аутосомно-рецессивным заболеваниям, связана с мутациями в гене липопротеинлипазы и встречается у 1–10 человек на 1 млн населения. 80% случаев СГХМ обусловлены дефектами обоих аллелей гена липопротеинлипазы. Остальные 20% являются следствием мутаций в генах, связанных с функцией липопротеинлипазы, таких как аполипопротеин С-II (APOC2), аполипопротеин AV (APOA5), белок 1, связывающий липопротеины высокой плотности (GPIHBP1), и фактор созревания липазы 1 (LMF1). Существуют также еще не установленные мутации, вызывающие СГХМ. Уровень ТГ при СГХМ может десятикратно превышать верхние границы нормы. Для постановки диагноза уровень ТГ должен быть выше 880 мг/дл по результатам трех последовательных заборов крови.

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) является наследственным заболеванием с замедленным клиренсом ЛПНП в плазме, вызванным мутациями генов, участвующих в опосредованном рецепторами к ЛПНП пути, и наследуемым по аутосомно-доминантному типу. Распространенность гомозиготной СГХС составляет 1 случай на 170 000–300 000 человек. Генетически гомозиготная СГХС обусловлена наличием билатеральных патогенных вариантов в одном из четырех генов, связанных с СГХС. Патогенные варианты в генах LDLR, ApoB и PCSK9 наследуются полудоминантно и вызывают гетерозиготную СГХС при наличии на одном аллеле, тогда как патогенные варианты в гене LDLRAP1 определяют аутосомно-рецессивный тип наследования и вызывают гомозиготную СГХС, если присутствуют на обоих аллелях. Биаллельные патогенные варианты гена LDLRAP1 обнаруживают у 85–90% лиц с гомозиготной СГХС. Возможно дигенное наследование с патогенными вариантами в двух и более генах.

При гомозиготной СГХС содержание ЛПНП в плазме обычно не менее чем в 2 раза выше, чем при гетерозиготной СГХС, и выше верхнего значения нормы более чем в 4 раза.

При отсутствии лечения отмечается экстремальное повышение уровня ЛПНП >502,7 мг/дл (13 ммоль/л). Из-за измененной активности рецепторов к ЛПНП пациенты с СГХС плохо отвечают на статины, у них отмечается преждевременное развитие (при отсутствии адекватного лечения) ИБС. Эффективны препараты, блокирующие действие PCSK9 (алирокумаб, эволокумаб), снижающие абсорбцию ХС в кишечнике (эзетимиб), усиливающие выведение желчных кислот (колестимид), липопротеиновый аферез.

Таблица 3. Дифференциальная диагностика вторичных и первичных дислипидемий

Диагноз	Обоснование для дифференциальной диагностики	Обследования	Критерии исключения диагноза
Дислипидемия, ассоциированная с			
Истинный гипотиреоз	oХС ↑	ТТГ, Т4 св. УЗИ щитовидной железы	Нормальный уровень гормонов щитовидной железы, Отсутствие структурных изменений.
Нефротический синдром	oХС ↑, ТГ ↑	ОАМ, биохимия крови (мочевина, креатинин), СКФ, определение белка в моче.УЗИ почек.	Нормальные показатели функции почек, отсутствие структурных изменений
Хроническая болезнь почек	ТГ ↑	ОАМ, биохимия крови (мочевина, креатинин), СКФ, определение белка в моче.УЗИ ОБП и почек.	Нормальные показатели функции почек, отсутствие структурных изменений.
Синдром Кушинга	oХС ↑, ТГ ↑	Ритм секреции кортизола, уровень кортизола, уровень АКТГ.УЗИ надпочечников.	Нормальные параметры кортизола, АКТГ. Отсутствие структурных изменений надпочечников.
Первичный билиарный холангит; Обструктивная желтуха	oХС ↑	Биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой) УЗИ органов брюшной полости.	Нормальные показатели функции печени, отсутствие структурных изменений.
Сахарный диабет	ТГ ↑, ХС-ЛПВП ↓	Глюкоза крови, гликированный гемоглобин, уровень инсулина,тест	Нормальные показатели указанных параметров.

		толерантности к глюкозе.	
Ожирение	oXС ↑, ТГ ↑, XС-ЛПНП ↑, XС-ЛПВП ↓	ИМТ ≥ 30	ИМТ ≤ 30
Лекарственная терапия	Изменение показателей липидного спектра зависит от препарата	Сбор лекарственного анамнеза	Отсутствие в анамнезе указаний на прием препаратов, вызывающих изменения липидного спектра.
Употребление алкоголя	ТГ ↑	Глюкоза крови, УЗИ печени. Биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой)	Отсутствие гипертонической болезни и/или печеночной недостаточности

Связанный с изменением образа жизни, повышением распространенности ожирения и ряда заболеваний рост частоты выявления дислипидемии у людей представляется актуальной проблемой здравоохранения, поскольку доказана связь дислипидемии с ССЗ и смертностью. Хотя распространенность семейных дислипидемий очень низкая, они демонстрируют высокий атерогенный потенциал, сопряженный с большими рисками в отношении раннего проявления ССЗ. Терапия таких состояний очень сложная и требует назначения комбинации нескольких препаратов, включая препараты моноклональных антител к PCSK9.

Дислипидемии, возникающие на фоне соматической патологии, распространены гораздо шире, и их коррекция должна сопровождаться лечением основного заболевания. Распространенность дислипидемии на фоне гипотиреоза связана с высокой частотой самого гипотиреоза, при котором нарушение взаимодействия свободного Т4 и ТТГ со своими рецепторами изменяет экспрессию ряда генов, приводя к гипертриглицеридемии и другим нарушениям. Выраженность этих изменений соответствует степени гипотиреоза.

Растущая актуальность СД2 привлекает внимание медиков к связанным с ним метаболическим нарушениям, включая ожирение и дислипидемии. СД2 в сочетании с дислипидемией (и гипертонией) усиливает атеросклеротические риски каждой отдельной патологии. При этом поведенческие факторы риска СД2 и дислипидемии поддаются управлению, позволяющему отчасти нормализовать лабораторные показатели.

Заболевания печени и почек также сопровождаются дислипидемическими нарушениями. Уремическая интоксикация при почечной патологии способна подавлять функцию липопротеинлипазы, что приводит к повышению уровня ТГ. Однако дислипидемия, в свою очередь, оказывает пагубное влияние на работу почечных клубочков и канальцев, таким образом оба патологических процесса взаимно усиливают друг друга. МАБЖП, внутрипеченочный холестаз, билиарный цирроз, потребление этанола резко изменяют липидограмму крови, что определяется ведущей ролью печени в метаболизме липидов.

Помимо соматической патологии влияние лекарственных препаратов способно менять состав липидов плазмы крови. Однако расширение линейки фармакологических препаратов и разработка новых схем лечения позволяют преодолеть подобные осложнения.

Заключение. Анализ приведенных выше публикаций позволяет обозначить роль каждого этиологического фактора в развитии различных проявлений дислипидемии. Эта роль определяется не только статистическими показателями распространенности этих факторов, но

и степенью их влияния на течение дислипидемии, развитие возможных осложнений и отдаленных неблагоприятных последствий, в том числе угрожающих жизни. Следует отметить, что семейные дислипидемии, хотя и редко встречаются, отличаются особенно злокачественным течением, выражающимся в ранних и очень быстрых атеросклеротических процессах, требующих усиленной комбинированной терапии. Вторичные дислипидемии могут не представлять непосредственной угрозы, однако, помимо лечения основного заболевания, требуют нормализации липидограммы для устранения сердечно-сосудистых рисков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вилков В.Г., Шальнова С.А. Тридцатилетняя динамика распространенности кардио-метаболических факторов риска в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(8):34–39. DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3304
2. Andrades C.D.S., Poletti V.V., Closs V.E. et al. Prevalence of dyslipidemia, atherogenic and cardiovascular risk in overweight and obese adolescents. Rev Paul Pediatr. 2023;41:e2021312. DOI: 10.1590/1984-0462/2023/41/2021312
3. Драпкина О.М., Имаева А.Э., Куценко В.А. и др. Дислипидемии в Российской Федерации: популяционные данные, ассоциации с факторами риска. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(8S):92–104. DOI: 10.15829/1728-8800-2023-3791
4. Huang J.X.F., Yousaf A., Moon J. et al. Recent Advances in the Management of Dyslipidemia: A Systematic Review. Cureus. 2025;17(3):e81034. DOI: 10.7759/cureus.81034
5. Blom D.J., Marais A.D., Raal F.J. Homozygous Familial Hypercholesterolemia Treatment: New Developments. Curr Atheroscler Rep. 2025;27(1):22. DOI: 10.1007/s11883-024-01269-5
6. Santos R.D., Wiegman A., Caprio S. et al. Alirocumab in Pediatric Patients With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2024;178(3):283–293. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2023.6477
7. Liu J., Kang J., Liang P. et al. The association between triglyceride-glucose index and all-cause/cardiovascular mortality in patients with different glucose metabolism statuses. Cardiovasc Diabetol. 2025;24(1):367. DOI: 10.1186/s12933-025-02826-1
8. Ikeda I., Igarashi R., Fujihara K. et al. Cross-sectional and Longitudinal Associations Between Family History of Type 2 Diabetes Mellitus, Hypertension, and Dyslipidemia and Their Prevalence and Incidence: Toranomon Hospital Health Management Center Study (TOPICS24). Mayo Clin Proc. 2025;100(8):1370–1382. DOI: 10.1016/j.mayocp.2024.10.020
9. Kim J.Y., Chung S.M., Kim N.H. Managing dyslipidemia in chronic kidney disease: a comprehensive overview of evidence and recommendations. Korean J Intern Med. 2025;40(6):876–889. DOI: 10.3904/kjim.2025.099
10. Zhu D., Judge P.K., Wanner C. et al. The prevention and management of chronic kidney disease among patients with metabolic syndrome. Kidney Int. 2025;107(5):816–824. DOI: 10.1016/j.kint.2024.12.021
11. Yoshida Y., Hagiwara Y., Ito M. et al. Association of Obesity, Visceral Fat Accumulation, and Dyslipidemia with the Risk of Chronic Kidney Disease. Intern Med. 2025;64(19):2823–2828. DOI: 10.2169/internalmedicine.4613-24
12. Пшеничникова И.И., Пупыкина В.В., Пшеничникова А.Д. и др. Потребление алкогольных напитков и дислипидемия у детей и подростков. Педиатрия. Consilium Medicum. 2024;3:271–273. DOI: 10.26442/26586630.2024.3.202928
13. Чазова И.Е., Мычка В.Б. Возможно ли назначение мочегонных препаратов у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом? Consilium Medicum. 2004;6(5):341–344.